

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding The 18th International Congress on Social Studies with Recent Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Editörler - المحررون - Editors

Hatem Fahd Hno - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-6-8

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Book of Proceeding 18th International Congress on Social Studies with Recent Research

Editörler: Hatem Fahd Hno, Sami Baskın

Kapak Resmi:

Arka Kapak Resmi:

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, dizin yok.

ISBN 978-625-98855-6-8

1. Sosyal Bilimler 2. Kongreler ve toplantılar 3. Tam Metinler

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/social/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanı - Honorary President

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - Carthage University (Tunisie)

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz - Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafilat Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdul Rahman bin Omar bin Ahmed Al-Madkhali - Jazan University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ - Kırıkkale University – Türkiye
- Prof. Dr. Aggo Ali - Batna University 1- Algeria
- Prof. Dr. Ali Muhammad al-Ahmar - University of Maiduguri – Nigeria
- Prof. Dr. Belhadry Loufa - University of Abdelhamid Ben Badis, Mostaganem – Algeria
- Prof. Dr. Birgül Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Boukhal Lakhdar - Salehi University Center – Algeria
- Prof. Dr. Fatih Koca – Ankara University – Türkiye
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hatice Demirbaş - Ankara Hacı bayram Veli University – Türkiye
- Prof. Dr. Hayat Kuttub - M'sila University – Algeria
- Prof. Dr. MA Hebin - Northwest Minzu University - P. R. China
- Prof. Dr. Mohamded Mohy El Din Ahmed - Minya University, Egypt
- Prof. Dr. Mujeebur Rahman - Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Omayma Ghanem Zidan - Egyptian cultural advisor in China – Egypt
- Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Ramazan Armağan - Süleyman Demirel University – Türkiye
- Prof. Dr. Shereif Abu El Makarem - The Higher Institute of Languages in El Mansoura – Egypt
- Prof. Dr. Sherine El Shoura - Benha University – Egypt
- Prof. Dr. Şinasi Akdemir – Çukurova University – Türkiye
- Prof. Dr. Uğur Özgöker – İstanbul Arel University – Türkiye
- Prof. Dr. Yehia Kamel - Suez Canal University – Egypt
- Assoc. Prof. Dr. Mustafa Cora – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Talip Ayar – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Serbüleend Arpa – Ankara Yıldırım Beyazıt University – Türkiye
- Dr. Ahmed Muhammad Qadan - Al-Qasimi Academy - Palestine
- Dr. Ali bin Munawer bin Rada Al-Juhani - Tabuk University - Saudi Arabia
- Dr. Bahia Ben Sagheer - Université Abdelhamid Mehri Constantine 2- Algeria
- Dr. Faysal Arpağuş – Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Hasan Turgut - T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı – Türkiye
- Dr. Hassan Kassab - Ibn Zohr University, Agadir – Morocco
- Dr. İsmail Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Kerkour Mohamed - Tissemsilt University – Algeria
- Dr. Majed Abdel Aziz Al-Khawaja - University of Jordan – Jordan
- Dr. Moaz Abdul Latif Al-Nayef - Zayed University. Abu Dhabi - United Arab Emirates
- Dr. Mohamed Adel Amtareed - Libya
- Dr. Mohamed Faridi - Hassan I University, Settat – Morocco
- Dr. Mostafa Yahya, University Center of Nour El-Bashir El-Beidh – Algeria
- Dr. Mubaraka Saad Al-Ghariani - Libyan Authority for Scientific Research, Ministry of Higher Education and Scientific Research - Libya.
- Dr. Nur Thani - Bayero University, Kano – Nigeria
- Dr. Osama Muhammad Salous - Al-Istiqlal University – Palestine
- Dr. Sahra Khmeili - University of Badji Mokhtar, Annaba – Algeria
- Dr. Sherin Samir - October 6 University – Egypt
- Dr. Şaban Banaz - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Tawfiq Abubakar - University of Bayero - Kano – Nigeria
- Dr. Wessam Khairi Morsi - British University in Egypt (BUE) – Egypt

Dr. Yasia Selima - Higher National School of Political Sciences - Algeria

Dr. Yasser Ahmed Juma - Bahrain

Dr. Zahia Souissi - Higher School of Teachers Bouzareah - Sheikh Ben Mohamed Brahimi
El Meili Algerian

Dr. Zobayer Ahmed - International Islamic University Chittagong - Bangladesh

Lecturer Hadi Esmer - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Sekreteryaya - Secretariat

Dinçer Bektaş

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecektir. Bu kongre, Saybilder Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 12 farklı ülkeden (Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Irak, Katar, Kazakistan, Libya, Mısır, Suudi Arabistan Krallığı, Tunus, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 73'ü Türk bilim insanları tarafından ve 77'si farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 150 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta kongrede sunulan bildirilere ait tam metinler yer almaktadır.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يسرنا أن نقدم لكم هذا الكتاب الذي يضم مجموعة الأبحاث الكاملة التي قُدمت خلال فعاليات المؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، الذي عُقد في العاصمة التركية أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. كان هذا المؤتمر فرصة مميزة لتبادل الأفكار والمعرفة بين نخبة من الباحثين والأكاديميين المتخصصين في مجالات الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، حيث تميز بالتنوع الفكري والتخصصي الذي يعكس تطور هذه المجالات الحيوية.

شهد المؤتمر مشاركات واسعة من باحثين من مختلف الجامعات والمؤسسات العلمية حول العالم، وأسهم في مناقشة العديد من القضايا المحورية التي تتعلق بالتحديات الاجتماعية والقانونية التي تواجه المجتمعات المعاصرة. كما تناولت الأبحاث المقدمة مواضيع تتعلق بالتاريخ وارتباطه بتشكيل البنى الاجتماعية والقانونية في الحاضر، مما أضفى بعداً تحليلياً معمقاً على المناقشات العلمية.

إن هذا الكتاب يضم بين دفتيه نتاج جهود بحثية متميزة أسهمت في تقديم رؤى نقدية ومعرفية حول قضايا متشابكة ومعقدة، مع السعي إلى تقديم حلول مستدامة للتحديات القانونية والاجتماعية القائمة. ولعل هذا التنوع في الأبحاث يعكس مدى أهمية المؤتمر في تعزيز التفاهم العلمي وتوسيع آفاق الحوار الأكاديمي بين الباحثين في مختلف التخصصات. نتمنى أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة قيمة إلى المعرفة العلمية، وأن يساهم في تطوير الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية بما يعزز التقدم الفكري والاجتماعي للمجتمعات.

أنقرة – 2024/10/12

رئيس المؤتمر

İçindekiler - فهرس - Contents

- 314.....العمارة المدنية في عهد الأمير نصر بن أحمد بن إسماعيل الساماني (301- 331هـ / 941- 934م).....
أ.د. حاتم فهد هنو
- 336.....العملة النقدية في عهد الخليفة العباسي المتوكل على الله (232-247هـ/847-861م).....
م.د. رواء محمد علي قاسم جرجيس العكيدي
- 351.....التكوينات القبلية لشعب المغول ومناطق انتشارهم في منغوليا قبيل تكوين امبراطوريتهم سنة 603هـ/1205م.....
أ.د. رغد عبد الكريم النجار
- 367.....الصراع البحري العثماني بين 1570-1573م.....
م.د. حسين علي ولي عبد الله العبيدي
- 381.....رواد علم المسكوكات في العراق.....
م.م. عبير احمد جاسم
- 394.....الموقف الامريكي من الازمة السياسية الجزائرية 1992-1999.....
م.م. سندس ايوب طه
- 412.....الحماية الدولية للاطفال من الاستغلال في النزاعات المسلحة _دراسة تحليلية.....
م. شيماء جمال محمد
- 437.....الحماية الموضوعية والإجرائية للعامل من الفصل التعسفي وأثره في التنمية المستدامة-دراسة مقارنة بين القانون العماني والسعودي.....
د. ثابت بن سعيد الحميدي
- 447.....السياسة البريطانية اتجاه جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية 1979-1990.....
المدرس المساعد: مريم عباس حسين

463..... التنظيم القانوني للإدخال والتدخل في الخصومة وتأصيلها الشرعي "دراسة مقارنة"
د. سالم بن أحمد بن راشد المصلي

الموقف الامريكى من الازمة السياسية الجزائرية 1992-1999

م.م. سندس ايوب طه
كلية التربية ابن رشد للعلوم الانسانية، جامعة بغداد، بغداد، العراق

الملخص

تنبثق اهمية هذه الدراسة من المكانة الكبيرة التي حظيت بها الولايات المتحدة كقوة عظمى عقب نهاية الحرب الباردة، وتحت تأثير هذه القوة توغلت امريكا في العديد من المناطق الحيوية العالمية كان من ضمنها المنطقة العربية لا سيما الدول المحورية ومنها الجزائر وعلى الرغم ان المنطقة المغاربية لطالما عدت منطقة نفوذ اوربية لاسيما من طرف فرنسا، الا ان الولايات المتحدة سعت حثيثا لاحتواء المنطقة.

ان طبيعة السياسة الخارجية الامريكية تجاه الجزائر ما بعد الحرب الباردة مثلت امتدادا للسياسة الامريكية السابقة، الا انها كانت أكثر اهتماما بالمنطقة كونها جاءت بعد احداث داخلية خطيرة تمثلت بصعود التيار الاسلامي كان من شأن تلك الاحداث ان تقوض المصالح الامريكية، الى جانب الاكتشافات النفطية التي جذبت اهتماما امريكيا متزايد نحو الجزائر.

بناء على ما سبق، تتمثل اهداف الدراسة في محاولة تحديد العوامل والدوافع الحقيقية لطبيعة السياسة الامريكية تجاه الازمة الداخلية واثرها في تطور العلاقات الامريكية الجزائرية، ومن هنا انبثقت الاشكالية البحثية حول طبيعة الموقف الامريكى وتعامله مع اطراف الازمة؟ وللوصول الى نتائج اقرب للدقة والموضوعية اعتمدنا المنهج الوصفي وايضا الوصفي التحليلي لما يقدمانه من مقومات مميزة في محاور دراستنا البحثية.

خلص هذا البحث الى نتيجة رئيسة مؤداها ان الموقف الامريكى كان متذبذبا بين الحياد والانحياز تارة مع المعارضة وتارة اخرى مع النظام ضد المعارضة، ظاهره استند على المفاهيم الانسانية وباطنه ارتكز على كسب مناطق نفوذ جديدة.

الكلمات المفتاحية: السياسة الامريكية، الازمة الجزائرية، الاسلام السياسي، الحرب الاهلية، الحرب الباردة.

United States position on Algeria's political crisis 1992-1999

Asst.Teach. Sundus A. Taha

College of Education-IbnRushed for Human Sciences, University of Baghdad

Abstract

The importance of this study stems from the distinctive position of the United States following the end of the cold war. Under the influence of this force, America has taken control of many vital areas, including the Arab region, which has given it importance, particularly the pivotal countries, including Algeria.

The nature of American foreign policy towards Algeria in the aftermath of the cold war represented an extension of previous American policies, but it was more interested in the region because it came after serious internal events, the rise of the Islamic mainstream, along with Algeria's massive oil discoveries.

Based on the foregoing, the objectives of the study are to try to determine the real motives of the nature of American policy towards the internal crisis and its impact on the development of American-Algerian relations. Hence the problem arose about the nature of the American attitude towards the crisis.

This research concluded that the United States' attitude fluctuated between neutrality and apparent bias, based on human concepts and subjectivity, and was based on gaining new spheres of influence.

Keywords: US policy, Algerian crisis, political Islamic, civil war, Cold War

المقدمة

ان المتغيرات الدولية والاقليمية التي شهدتها الساحة العالمية في مطلع تسعينيات القرن المنصرم وعلى رأسها سقوط المعسكر الشيوعي احدثت دوبا هائلا في البنية السياسية والايديولوجية للنظام الدولي وما اعقبه من تغييرات جذرية مست مختلف الجهات المؤثرة على الساحة الدولية، واجهت على اثرها الولايات المتحدة تحديات عديدة لتنفرد بالزعامة العالمية.

ان تلاشي القطب السوفياتي من المعادلة الدولية جرد امريكا مما تذرعت به من مبررات للوصول الى مصالحها في مقدمتها البترول و(امن اسرائيل)، مؤكدا ان التحكم بمناخ الطاقة يمكن الولايات المتحدة من تحقيق تفوق استراتيجي وهمنة عالمية، لذلك سعت الى ايجاد مبرر اخر يتيح لها مواصلة تأمين مصالحها ويمسح لها ممارسة دور الشرطي العالمي فاتخذت من سياسة نشر الديمقراطية وصيانة حقوق الانسان ومواجهة(التطرف الاسلامي) ادوات جديدة لرسم ملامح استراتيجية بديلة عن استراتيجية احتواء الاتحاد السوفياتي .

ما طمحت اليه الولايات المتحدة لا يمكن الوصول اليه الا اذا تمكنت من فرض هيمنتها على المناطق المهمة في العالم التي تمثل مصدر قوة لها ، ولعل من ابرز تلك المناطق المنطقة المغاربية التي حظيت باهتمام امريكي كبير وتحديدًا دولة الجزائر محور هذه الدراسة لقد كان التعامل الامريكي معها تاريخيا يسير وفق مصلحة تقتضي فرض واقع سياسي مستقر والذي يعد احد المتطلبات الامريكية الرئيسة في منطقة الشرق الاوسط من اجل ترسيخ عناصر النفوذ والهيمنة سياسيا واقتصاديًا.

يأتي ضمن هذا السياق ما شهدته الجزائر في تسعينيات القرن الماضي من صراع داخلي محتدم بين نظام وصف بالديمقراطي والتيار الاسلامي الصاعد شكل نقطة تطور في طبيعة السياسة الخارجية الامريكية تجاه الجزائر، ان دراسة وتحليل السياسة الامريكية تجاه تلك الازمة ليس الغرض منه سردًا تاريخيًا بقدر ما هو عملية فهم وادراك السياسة الامريكية تجاه الجزائر والمغرب العربي ،ويمكننا فهم معطيات الحاضر بالعودة الى الوراء والغوص في تفاصيله لمعرفة الامتدادات التاريخية، ليم عبر ذلك التعرف على ابرز المحطات والمواقف السياسية الامريكية تجاه النظام الجزائري وما اسفرت عنه من انعكاسات على علاقات البلدين.

اهمية الدراسة:

تتم اهمية هذه الدراسة في تركيزها على حقبة تاريخية مهمة في تاريخ الجزائر تمتد من 1992-1999 التي شهدت احداث سياسية خطيرة تزامنت مع تحولات دولية عقب نهاية الحرب الباردة، جاء في مقدمتها انفراد الولايات المتحدة بالقيادة العالمية، وبداية صنع استراتيجية جديدة استهدفت من ورائها فرض هيمنتها في مناطق عالمية مختلفة كان من بينها المنطقة المغاربية تحديدا الجزائر ولكون المسار الامريكي الجديد قد استند على سياسة الاحتواء لكل ما يعرقل التوجه الامريكي فقد شكلت الازمة الجزائرية معضلة امنية خطيرة هددت المصالح القومية الامريكية، ولاهية الدور الذي تحتله الولايات المتحدة عالميا كان من الاهمية بمكان معرفة الموقف الامريكي تجاه تلك الازمة انطلاقًا من اهمية فهم طبيعة هذا الموقف وانعكاساته على الوضع الداخلي الجزائري.

هدف الدراسة:

تسعى الدراسة الى تحقيق اهداف عدة:

- بيان اهمية الموقع الاستراتيجي للمنطقة المغاربية في اطار الرؤية الامريكية.
- التعرف على طبيعة الموقف الامريكي من الازمة السياسية الجزائرية واسبابه ونتائج.
- التعرف على السياسة الامريكية تجاه التيار الاسلامي ومسألة وصوله الى السلطة.

اشكالية الدراسة:

اثار موضوع الموقف الامريكي تجاه الازمة السياسية الجزائرية جملة من التساؤلات حول طبيعة ذلك الموقف حاولت هذه الدراسة الاجابة عنها، لاسيما وان موضوع الدراسة يتميز بطابعه المعقد بسبب طبيعة العلاقة المتوترة التي جمعت الجزائر وامريكا عبر التاريخ، وانطلاقًا من محاولة البحث الموضوعي عن السياسة الامريكية تجاه الازمة تتلخص الاشكالية الرئيسة للدراسة بتساؤل اساس مفاده:

ما طبيعة الموقف الامريكي من الازمة السياسية الجزائرية ومحدداته للتعامل مع اطراف الازمة ؟.

وتنضوي تحت هذه الاشكالية ثمة تساؤلات يمكن حصرها في نقاط عدة:

- ما الاهمية الاستراتيجية التي تمثلها المنطقة المغاربية لاسيما الجزائر وفق الرؤية الامريكية ؟.

- ما مراحل ومسارات الموقف الامريكي تجاه الازمة ؟.

ما الأسباب التي دفعت الولايات المتحدة الى اتخاذ مواقف متباينة تجاه مراحل الازمة ؟.

هل ساهمت احداث الازمة في صنع علاقات ايجابية بين الجزائر والولايات المتحدة ؟.

فرضيات الدراسة:

تقوم دراستنا على فرضيات عدة:

كلما زادت التحديات الامنية تعقيدا في المنطقة العربية اندفعت الولايات المتحدة الى استغلال تلك الثغرة للتوغل في المناطق الحيوية لترسيخ نفوذها.

أن الموقف الذي اتخذته الولايات المتحدة تجاه الازمة الجزائرية وثيق الصلة بمشروع النظام الدولي الجديد الذي بدأته الولايات المتحدة مع نهاية الحرب الباردة وما زالت تحت الخطى للتوغل بعمق في المنطقة تنفيذا لذلك المشروع.

البرهنة على ان الاهمية الاستراتيجية المميزة التي تتمتع بها الجزائر ادت الى ان تحتل مكانة مهمة في المدرك السياسي الامريكى، وتزايد هذه الاهمية كلما شعرت واشنطن ما يهدد مصالحها القومية.

منهج الدراسة

لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة في البحث العلمي استوجب موضوع الدراسة اللجوء الى أكثر من منهج لتوظيفه كلما اقتضت الضرورة، فتم الاستعانة أولا بالمنهج التاريخي لأهميته في إعطاء خلفية تاريخية للعلاقات الامريكية الجزائرية اذ ساعدنا في الوقوف على اهم المحطات التاريخية في سياق تطور التوجه السياسي الخارجي للولايات المتحدة تجاه المغرب العربي والجزائر تحديدا، كما تمت الاستعانة بالمنهج الوصفي من اجل وصف عناصر التأثير التي تؤدي دورا في صنع القرار السياسي الامريكى ولجأنا ايضا الى المنهج التحليلي كون وصف الحدث وحده لا يكفي دون تحليل مضامينه للخروج بؤوية واضحة حول اهداف الامريكية في المنطقة.

- مدخل تاريخي للعلاقات الجزائرية-الامريكية

يعود تاريخ العلاقات الجزائرية الامريكية الى نهاية القرن الثامن عشر، عندما كانت الجزائر تشنك بحريا مع قوى اوروبية، ولضمان امن سفنها العابرة للبحر المتوسط من القراصنة عقدت الولايات المتحدة معاهدات سلام مع الجزائر في ايلول 1795 تضمنت دفع فدية قدرها 10 ملايين دولار لمدة اثني عشر- عاما مقابل وعد السلطات العثمانية بعدم الاعتداء على السفن الامريكية، على الرغم من هذه الروابط القديمة واعلان ودرو ويلسن حق الشعوب تقرير مصيرها عام 1918، فان الولايات المتحدة لم تواجه فعليا الهجمة الفرنسية على المغرب العربي ربما لاسباب تتعلق بالتضامن الغربي المسيحي والمصالح المشتركة ذات التوجه الرأسمالي (Iratnil,2012).

اجبرت الحرب العالمية الثانية الولايات المتحدة على الدخول الى جانب الحلفاء ضد المحور ولتحرير فرنسا من الاحتلال الالماني انزلت قواتها في شمال افريقيا، دخلت الجزائر في تشرين الثاني 1942، بعد ذلك الانزال بداية الوجود الرسمي للولايات المتحدة في منطقة المغرب العربي اذ اكتشفت واشنطن الاهمية الاستراتيجية للمنطقة، لذلك فحتى بعد نهاية تلك الحرب وبعد نيل المغرب العربي استقلاله بقيت القواعد العسكرية في المنطقة المغاربية (محمد، 2022).

بعد ان حققت الجزائر استقلالها حرصت الولايات المتحدة على اقامة علاقات جيدة مع الجزائر، اذ بعد اعترافها بالجزائر كدولة مستقلة اسست سفارتها في 29 ايلول 1962 و دعمت الجهود الجزائرية في البناء والتنمية فقدمت لها مساعدات اقتصادية و ابرمت اتفاقيات تجارية هدفها تعزيز التبادل التجاري وتعزيز التعاون الثقافي بين البلدين (Iratnil,2012).

شهدت علاقات الطرفين توترا في عهد الرئيس احمد بن بلة بسبب طبيعة النظام الاشتراكي للجزائر المناهض للغرب، فضلا عن ثمة مواقف تسببت بتشنج العلاقات بدايتها كانت مع الموقف الذي ابداه بن بلة اثناء زيارته الى واشنطن في 15 أكتوبر التي مثلت اول تفاعل

سياسي بين البلدين فقد توجه بن بيلا من واشنطن الى العاصمة الكويتية هافانا ملتقيا فيدل كاسترو تلك الزيارة التي ازججت الادارة الامريكية، الجدير بالاشارة هنا ان كوبا قد دعمت حرب التحرير الجزائرية (Walpole,1965)، ومما زاد العلاقة توترا هو الدعم الامريكي للملكة المغربية في حرب 1963 وامتناعها عن بيع الاسلحة للجزائر، لقد ازججت تلك الحرب الجانب الامريكي اذ كان من المحتمل ان تتسبب بانحذاب السوفيت للمنطقة المغاربية لقد كانت السياسة الخارجية الامريكية تهدف الى منع الدول المستقلة حديثا من الانزلاق نحوالاتحاد السوفياتي(Abderraouf,2016).

ازدادت العلاقات سوءا في عهد هواري بومدين بسبب الدعم الجزائري لحركات التحرر الافريقية، الى جانب نشاطها في حركة عدم الانحياز وتأييدها المطلق للقضية الفلسطينية(حمد،2018)،والاسوء من ذلك علاقاتها المتميزة مع الاتحاد السوفياتي، الى جانب مشاركتها في حرب 1967 ومشاركتها العسكرية في حرب أكتوبر 1973،وفرضها حظرا على صادرات البترول الى الولايات المتحدة مما سبب ازعاجا شديدا للادارة الامريكية وضع الطرفين على خط تصادمي انتهى بقطع العلاقات الدبلوماسية بينها(Hocine,2010).

شهد بداية عقد السبعينيات اجتماعات ثنائية بين البلدين لاستئناف العلاقات الدبلوماسية، كان بدايتها مع زيارة بومدين الرسمية الى الجمعية العامة للامم المتحدة ومن هناك توجه الى واشنطن ملتقيا الرئيس نيكسون في نيسان 1974 واعرب بومدين عن رغبته في اعادة تفعيل العلاقات اثناء محادثات اجراها مع وزير الخارجية الامريكي هنري كيسنجرالذي قام بدوره بثلاث زيارات الى الجزائر اسفرت عن عودة العلاقات الدبلوماسية بعد أكثرمن سبع سنوات من القطيعة وذلك في 11نوفمبر 1974(Zoubir,2006).

لم يتأثر الجانب الاقتصادي بالازمة الدبلوماسية تلك فقد مهدت الولايات المتحدة طريقها تدريجيا الى السوق الجزائرية مزودة الجزائر بمشورتها الاقتصادية لاسيا في مجال البترول وتسييل الغاز(Abderraouf,2016)، وبعد استئناف العلاقات تجاوزت الولايات المتحدة فرنسا كشرريك تجاري رائد للجزائر مع حوالي 70 شركة من شركات القطاع الخاص الامريكي التي تعمل في الجزائر بنسب استثمار عالمية بلغت 6 مليار دولار، الى جانب ذلك ارسلت بعثة دراسية الى واشنطن بنحو 1600 طالب جزائري بمنح دراسية لتمولها الحكومة الجزائرية (Ghettas,2018).

كان هناك توجيهين رئيسيين في السياسة الخارجية الجزائرية الأولى هو تحقيق المصلحة الوطنية والثاني الكفاح من أجل القضايا الأيديولوجية، وفيما يتعلق بالعلاقات الجزائرية الأمريكية، فإنها كانت تتميز بخليط من الأيديولوجية والنزعة العملية في سلوك السياسة الخارجية الجزائرية في عهد بومدين، ومع ذلك، كان هناك حاجة إلى الفصل بين الأسس السياسية والاقتصادية للتفاعل، حيث استخدمت الجزائر التعامل مع الولايات المتحدة كسبيلا لمواجهة تحديات الهيكل الاقتصادي العالمي وركزت بشكل رئيسي على القضايا الاقتصادية على الرغم من أنها عارضت بشدة العديد من الخيارات السياسية الأمريكية (Kesseiri,2005).

تطورت علاقات الدولتين مع وصول الشاذلي بن جديد (1979-1991) الى السلطة وتحديدا بعد تراجع النفوذ السوفياتي ، اذ رأى الشاذلي ضرورة تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة بدأها بالدور الجزائري تجاه ازمة الرهائن الامريكيين الذين احتجزوا في ايران اثر اقتحام السفارة الامريكية في طهران عام 1979، دخلت الجزائر وسيط ناجح في تحرير الرهائن الامر الذي برهن على الدور المحوري الجزائري في التعامل مع الازمات آنذاك(Zoubir,2006).

توجه الرئيس الشاذلي الى واشنطن في نيسان 1985 وعدت هذه الزيارة المظهر التاريخي الابرز ونقطة تحول في العلاقات الجزائرية الامريكية، دعا الرئيس ريغان الى تفعيل التعاون الاقتصادي والثقافي بين الدولتين مطالبا الجزائر برعاية مصالح بلاده في المنطقة، وبدوره أكد الشاذلي على هدف الجزائر في تحقيق السلام في الشرق الاوسط وتأمّل موقفا امريكا متفهما من القضية الفلسطينية (Ross,1991)

بناء على ما سبق، يمكننا الوصول الى فكرة مفادها ان العلاقات الامريكية الجزائرية اسست ثمة ركائز سمحت للطرفين تجاوز خلافاتها بطرق سلسلة كما فرضت على كل طرف احترام سياسة الطرف الاخر مما كانت درجة الاختلاف، فالجزائر سلكت سياسة خارجية

متوازنة والتي بنيت على اساس تنوع علاقاتها الخارجية فقد حافظت على علاقات عسكرية جيدة مع روسيا وعلى صعيد الاقتصاد نوعت شركاتها من الدول الفاعلة وكان للشركات الامريكية نصيب كبير في استثمار المحروقات في الجزائر، وفيما يخص القضايا العربية فقد عزلت عن قاط الخلاف بعيدا عن علاقاتها الاقتصادية.

- جذور الازمة السياسية

اجتاحت الجزائر موجة عنف دامية عقب توقيف المسار الانتخابي عام 1992، كان للازمة اسباب داخلية واخرى خارجية ، داخليا يأتي في مقدمتها الجانب الفكري، اذ اتهم البعض البيئة الجزائرية بكونها بيئة منتجة لافكار متطرفة، وذلك عن طريق المدرسين العرب الذين استقدموا بعد الاستقلال، لاسيما أولئك المنتمين إلى الفكر الإخواني، لا نسي ان النظام الجزائري بعد الاستقلال قدم بقصد ام من غير قصد بيئة مناسبة لانتشاره، بعدما انهى وجود المرجعية الدينية الأهم، المثمثلة بجمعية العلماء المسلمين عام 1962، فظهرت على انقاضها جمعية القيم والتي حُلَّت ايضا عام 1966، مما جعل المشهد الديني فارغا ومهيء لاستقبال الأفكار الدخيلة المتطرفة وغير المتطرفة (خواص، 2016).

سياسيا، بعد الاستقلال تطورت حالة الانفصام مع الدولة ومؤسساتها بناء على اعتبارات تاريخية وسيكولوجية عديدة، فنظام الحكم بمرحلته الاحادية اتسم بمظاهر كرسست الافراد بالسلطة السياسية واضفاء الشرعية التاريخية الثورية ضمن واجهة دستورية ومؤسسية شكلية بعد تهميش دور الحزب وتحويله الى اداة تعبوية لدعم النظام الى جانب توسيع دور الجيش (نبيل، 2020) (Nabil, 2020)، كان على النظام الجزائري ان يجدد محام الجيش عندما انتقل الى طور التعددية الحزبية لذلك تعرض الجانب السياسي لتدخلات مستمرة من جانب المؤسسة العسكرية مما انتج تصادما بين ما اعتاد عليه النظام وحالة الانفتاح الديمقراطي الذي كان لا بد ان يتسم بصبغة سياسية مدنية صرفة (جاسم، 2016).

اقتصاديا، تعرضت الجزائر في منتصف ثمانينيات القرن العشرين لتهور اقتصادي اثر انهيار اسعار البترول والازمة العالمية اذ ارتفع معدل المديونية الخارجية التي بلغت 29 مليار دولار وتفشيت ظاهرة الفساد والكساد والتضخم وزيادة نسبة البطالة وانخفاض الانتاج الداخلي رافقه تدني الدخل القومي وانخفاض متوسط الدخل الفردي، الى جانب العجز في تلبية مطالب المواطنين بسبب الزيادة السكانية مما القى اعباء ثقيلة على الوضع الاجتماعي والثقافي (Shabafrous, 2010).

من ضمن دوافع الأزمة، ظهور أزمة الهوية التي تعود جذورها إلى الاحتلال الفرنسي- اذ انقسم المجتمع الجزائري إلى تيار تمسك بالعروبة وتيار آخر تمسك بالإسلام، كما انقسمت النخبة إلى مناصرين للاستعمار وآخرين مرتبطين بالهوية البربرية، ، هذا التشتت تعمق بصورة انقسمت الى اتجاهين الأول يدعو إلى الهوية العربية الإسلامية، في حين يدعو الثاني إلى الهوية البربرية للجزائر (خواص، 2016) (Khouas, 2016) لقد فشل النظام السياسي في استيعاب التطورات الاجتماعية، اذ كان النظام ينظر لحقوق الاقلييات على انها تهديد للهوية الجزائرية العربية والاسلامية تمخض عنه تنامي حركات الرفض السياسي والاجتماعي (EI- (Naggar, 2022).

لقد فقد الشعب الامل في بناء دولة وطنية شاملة مما ولد لديهم حالة من الشعور المتطرف، لا سيما الجيل الثاني من الاستقلال، لجأ البعض من أبناء هذا الجيل إلى الهجرة إلى الخارج، ولجأ البعض الآخر إلى الالتئام للتيارات الإسلامية، التي عرفت عصرها الذهبي في اواخر السبعينيات، حيث شعر الكثيرون منهم بأن الاتجاه الذي تسلكه الدولة لا يمثلهم لا سيما بعد أن تبنت الحكومة ما يعرف بالميثاق الوطني عام 1976 ودستورا فرضه النظام، فدعوا الى الغاء الميثاق الوطني وتشكيل حكومة اسلامية (Chapin, 1993).

خارجيا، لم تكن الجزائر بمعزل عن مجريات الاحداث الدولية منذ الثمانينات، فقد ظهرت تنظيمات اسلامية في عدد من دول العالم العربي والاسلامي اطلق عليها ب(الصحة الاسلامية) بعضها كانت معتدلة شاركت العمل السياسي في اطار تعددي هادئ، بينما ثارت تنظيمات اخرى ضد الانظمة القائمة لازالتها وفرض المشروع الاسلامي بدلا عنها، وقد واجهت الجزائر هذا النوع من التنظيمات المتطرفة التي سعت

الى قلب نظام الحكم منها الحركة الاسلامية بقيادة مصطفى بويعللي عام 1986 والتي جوبهت عسكريا من طرف السلطة سنة 1987 (Sifaoui,2012).

تأثرت الجزائر بتجارب الدول الإسلامية، خاصة تلك التي سبقها في اتخاذ خطوات نحو فتح المجال أمام القوى الإسلامية نتحدث هنا عن تجربة الثورة الإيرانية التي القت بظلالها على الداخل الجزائري (Sifaoui,2012)، فمن منطلق سياسة تصدير الثورة دعمت ايران الاحزاب ذات التوجه الاسلامي مما اثر سلبا على العلاقات الايرانية الجزائرية اذ اتهمت الجزائر ايران بدعم التيار الاسلامي اسفر عن قطع العلاقات الدبلوماسية عام 1993 (العبيدي، 2019).

علاوة على ذلك، ان الانتفاضة الفلسطينية الاولى عام 1987 وايضا حرب الخليج 1991 ودعم النظام لها الذي احدث شرخا بين الحكومة والشعب، والانتقال الاسلامي ضد حكومة بوتو في باكستان واغتيال انور السادات على يد اسلامي مصري كانت من جملة الاحداث التي اهتمت الاسلاميين وعززت موقف التيار الاسلامي الجزائري (Shabafrous,2010).

ومما زاد من خطورة الوضع هو تزامنه مع عودة أكثر من الف جزائري شارك في الحرب الافغانية السوفيتية ملقمن بافكار جهادية قائمة على مفهوم الخلافة الاسلامية (Kazemi,1997).

يجب التنويه إلى حقيقة تاريخية مهمة مفادها أن الجزائر دولة حديثة الاستقلال، وهذا يدفعنا للتفكير في التحديات الهيكلية القوية المرتبطة بالدولة الحديثة بعد فترة الاستعمار، فقد عانت من اضطرابات هيكلية مرتبطة بسيطرة الحزب، ففي هذه المرحلة عرفت العديد من الدول غياب التعددية السياسية ووجود حزب أو تنظيم سياسي واحد يسيطر على الحياة السياسية والاجتماعية، وكانت الجزائر معروفة بسيطرة الحزب الواحد المتمثل بحزب جبهة التحرير الوطني الذي لعب دورا تاريخيا في تعزيز شرعية السيطرة السياسية والمساهمة في إثبات شرعية النظام السياسي تحت قيادته.

تلك الازمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ادت مجتمعة الى انفجار احتجاجات أكتوبر 1988 التي عدت نقطة تحول فاصلة في الحياة السياسية الجزائرية عبر الانتقال من نظام الحزب الواحد الى مرحلة التعددية السياسية (Arieff,2011)، اعقبها الإعلان عن حرمة إصلاحات ابرزها فتح الساحة السياسية والإعلامية أمام التعددية الحزبية في اطار الدستور الجديد الذي اقر في شباط 1989، عد ذلك الدستور الإطار القانوني والتأسيسي لمسار التحول الديمقراطي القائم على التعددية السياسية والليبرالية كنهج اقتصادي، وأيضا سمح بالفصل بين السلطات وإنشاء الجمعيات السياسية، فشهدت الساحة تأسيس احزاب من اتجاهات مختلفة بما فيها الاتجاه الاسلامي متمثلا بالجبهة الاسلامية للانقاذ وذلك في اذار 1989 واجيزت في ايلول 1989 بقيادة عباس مدني وعلي بلحاج (Sifaoui,2012).

وفقا للدستور الجديد تم تحديد موعد الانتخابات البلدية والتشريعية، وجرت اول انتخابات قائمة على التعددية الحزبية في 12 حزيران 1990 اسفرت عن فوز التيار الاسلامي بقيادة جبهة الانقاذ، وتم تحديد موعد للانتخابات البرلمانية في حزيران 1991 لكن سرعان ما اندلعت الخلافات بين السلطة الحاكمة وجبهة الانقاذ، اذ وجهت الاخيرة اتهامات لأعضاء المجلس الوطني لاقرارهم قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لتحقيق التعددية داخل البرلمان مع الحفاظ على أغلبية نسبية لصالح الحزب الحاكم (Khettab,2018).

احتجاجا على القانون، أعلنت الجبهة اعتصاما مفتوحا في 25 ايار 1991 مطالبة بالغاء القانون وإجراء انتخابات رئاسية مسبقة، كان نتيجتها مواجهات عنيفة بين الجانبين، فقررت رئاسة الجمهورية إعلان حالة الطوارئ لمدة أربعة أشهر، وذلك في الخامس من حزيران 1991 (Stora,2008).

اضطرت السلطة الى تحديد موعد جديد للانتخابات التشريعية وذلك في تاريخ 26 كانون الاول 1991 للدور الأول ويوم 16 كانون الثاني 1992 للدور الثاني، وأسفرت الجولة الاولى عن فوز جبهة الإنقاذ، مما سبب ازعاجا للنخب السياسية والعسكرية دعت إلى إلغاء العملية الانتخابية وحذرت من حصول الجبهة على أغلبية المقاعد في الدور الثاني (بوحوش ، 2014).

ازداد الوضع سوءاً مع اقالة الرئيس الشاذلي من قبل الجيش في 11 كانون الثاني 1992، وحل المجلس الشعبي الوطني، فدخلت البلاد في فراغ دستوري، فاجتمع المجلس الأعلى للأمن وقرر إيقاف المسار الانتخابي، وتم تشكيل المجلس الأعلى للدولة بقيادة محمد بوضياف 14 كانون الثاني 1992 وأنشأ هذا الأخير المجلس الاستشاري بديلاً عن المجلس الوطني وحل جميع الأحزاب وشنت حملة اعتقالات واسعة استهدفت قيادة الجبهة ومؤيديها (Tlemcani, 2008)، رداً على ذلك لجأت جبهة الانقاذ إلى العمل السري وشكلت (الجيش الإسلامي للانقاذ) ومن هذه المجموعة انبثقت مجموعة أكثر تطرفاً هي (الجماعة الإسلامية المسلحة) التي دخلت في معترك أشد عنفاً مع الجيش الجزائري وبذلك وضع الجيش نقطة النهاية للعملية الديمقراطية فدخلت البلاد في حرب أهلية دامية أسفرت عن خسارة ما بين (150-200 الف) ضحية (knudsen, 2003).

يمكننا القول، ان إقرار نظام التعددية الحزبية، الذي أدى إلى مواجهات وصدمات، كشف عن عجز النظام الجزائري عن التعامل مع تلك المعطيات في ظل أزمة خائفة تهدد وجوده، ان إقرار مسألة التحول إلى التعددية وإجراء تعديلات دستورية لتنفيذها يعد أمراً صعب التطبيق كون الدولة الجزائرية اعتمدت على الوحدانية منذ تأسيسها، افتقر الفاعلون إلى خلفية مشتركة في اللعبة السياسية، نتيجة لعدم تجذر الفكر الديمقراطي في المجتمع الجزائري، قد يكون ذلك بسبب رغبتهم في السيطرة، أو بسبب اختلاف رؤاهم في فهم العملية الديمقراطية بشكل عقلائي، هذا الأمر أدى إلى تفجير مشكلات عدة أثرت على هيكل النظام وزادت من تكلفة الانتقال إلى التعددية، ولا ننسى هنا ان الخلاف الجذري بين الاتجاهين المدني (النظام) والديني (جبهة الانقاذ) لم يكن سياسياً على وجه الدقة بل فكرياً فالجبهة كانت ترغب باحداث تغيير جذري سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً فالجزائر كانت امام خيارين اما الحكم العسكري المطلق او نظام اسلامي لا يعترف بالديمقراطية.

الموقف الأمريكي من الازمة 1992-1999

اولاً: المنظور الاستراتيجي الأمريكي تجاه المنطقة المغاربية.

قبل دراسة السياسة الخارجية الأمريكية حيال الازمة الجزائرية كان من الاهمية بمكان بيان الاهمية الجيوستراتيجية التي تمثلها المنطقة المغاربية عموماً والجزائر تحديداً في المنظور الأمريكي، فالمقومات الجغرافية تمثل ركيزة أساسية يمكن الاعتماد عليها في تقييم المكانة الجزائرية الدولية، اذ ان الدولة التي تتمتع بموقع جغرافي متميز يتسنى لها سهولة الاتصال مع المحيط الخارجي ويجعلها مركز جذب ومحور تنافسي لقوى عالمية وهذا ما تميزت به الدولة الجزائرية.

ان انتهاء الحرب الباردة اسفر عن توجه امريكي مكثف في افريقيا وذلك تحقيقاً لاستراتيجيتها القائمة على الاستحواذ على مناطق نفوذ جديدة سواء تلك التي خرجت من بوقعة الاتحاد السوفيتي بعد انهياره او تلك الواقعة تحت انظار القوى الاخرى، فأهمية القارة الافريقية دفع بالولايات المتحدة الأمريكية لترسيخ علاقات جديدة مع دول القارة كونها تمثل مكسباً بالغ الاهمية للولايات المتحدة حاضراً ومستقبلاً (عبيد، 2018).

تمثل المنطقة المغاربية منطقة محورية تتلاقى في اربع اتجاهات عالمية تعد في نظر القوى الدولية ابعادا جيوستراتيجية تحظى بها المنطقة، فموقع المغرب العربي جنوب البحر المتوسط جعل من دوله نقاط مراقبة متلاحقة على الملاحة البحرية بين مضيق جبل طارق غرباً وخليج سرت شرقاً، كذلك فإن موقعه في شمال القارة الافريقية، قد جعل منه بوابة نحو العمق الافريقي جنوب الصحراء الكبرى، اما من جهة الغرب فهو يعد نقطة التقاء البحر المتوسط بالمحيط الاطلسي، اذ تتمتع المضائق بأهمية في توازنات الاستراتيجيات العالمية، ولها خاصية مؤثرة في تحديد مسار التجارة الدولية وموارد الطاقة وخطوط النقل الجيواقتصادية ومناطق التأثير بين القارات واستراتيجية الامن العالمية والاقليمية، اما من الجهة الشرقية فهو يعد مراً بامتياز نحو منطقة الشرق الاوسط وقارة اسيا، كانت الرغبة الأمريكية تتمحور حول الاعتماد على منطقة شمال إفريقيا كنقطة اتصال استراتيجية طبيعية تربط مناطق الشرق الأوسط والخليج وأفريقيا وجنوب الصحراء، وصولاً إلى

المحيط الأطلسي، وهي جميعا مناطق استراتيجية ضرورية لمصالح الولايات المتحدة عبر ثلاث قارات رئيسة (أوروبا وأفريقيا وآسيا) (محمد، 2022).

الامر الذي زاد من الاهمية الجيوستراتيجية المغرب العربي عموما هو غنى المنطقة بثروات طبيعية مميزة يأتي في مقدمتها البترول الذي يعد احد ابرز مصادر الطاقة عالميا، اذ تحتل الجزائر المرتبة الاولى مغربيا والثالثة افريقيا والسابعة عربيا واربعة عشر عالميا في انتاج النفط الخام اضافة الى ذلك الغاز الطبيعي الذي يعد الثاني من حيث اهمية مصادر الطاقة عالميا يعتمد عليه المغرب العربي لتلبية احتياجاته من مصادر الطاقة ولتوفير العملة الصعبة لبناء استراتيجية التنمية الاقتصادية، تعد الجزائر من أكثر البلدان انتاجا للغاز افريقياً وعالمياً فضلاً عن المعادن الاخرى مثل خام الحديد، لذلك اولت الولايات المتحدة اهمية كبيرة لاقليم المغرب العربي لما يمثله من سوق واعد مستقبلا ومناخا مشجعا للاستثمار الامريكى في مجال الطاقة (Zoubir, 2006).

عليه، بادرت الولايات المتحدة بنهاية الحرب الباردة الى وضع إستراتيجية جديدة تتوافق مع متغيرات الساحة الدولية التي تتمثل في بروز الدور الاقتصادي في العلاقات الدولية، ومن ثم الاهتمام بالحدد الاقتصادي والبحث عن مناطق حيوية عبر العالم، وعلى أساس ذلك بدأت الولايات المتحدة الأمريكية البحث عن موضع قدم استراتيجي لضمان مصالحها ومنها منطقة المغرب العربي وفي مقدمتها الجزائر لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية وعسكرية.

ثانيا: الرؤية الأمريكية مع بداية الانزلاق السياسي

لم تكن أحداث الأزمة السياسية مجرد مسألة محلية حدثت بعيدا عن انظار القوى الدولية لاسيما بعد تصاعد وتيرتها بشكل ملحوظ، وكونها عدت مؤشرا خطيرا، كان من الممكن أن تتسبب في وضع غير آمن يتجاوز الحدود ويهدد مصالح الدول ونفوذها في المنطقة، فقد أثار ذلك حفيظة الأطراف الدولية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، التي وجدت نفسها في معضلة مصيرية تحتم عليها متابعة تطورات الأحداث لتطويق مخاطرها لذلك ارتأينا بيان موقف الولايات المتحدة الأمريكية من احداث الأزمة مستعرضين سياستها في ضوء الحقبة الزمنية المحددة للدراسة.

عقب انتهاء الحرب الباردة وانهار الاتحاد السوفيتي عام 1991 سعت الولايات المتحدة بقيادة جورج بوش الى ايجاد عدو بديل عن الشيوعية فاتخذت من الاسلام عدوا جديدا، لاسيما ان الاستراتيجية الامريكية تأخذ بنظرية وجود عدو دائم ضمن اطار سياستها الخارجية، وبهذا الشأن اشارت صحيفة (الواشنطن بوست) الامريكية في اذار 1992 في مقالا جاء فيه (يبدو ان الاسلام مناسب للميء دور الشرير بعد زوال خطر الحرب الباردة...) (ياسين، 2009).

اتسم موقف الولايات المتحدة مع بداية الانفتاح الديمقراطي 1989- 1991 باللامبالاة، ان الافتقار الى العلاقات السياسية والعسكرية والايديولوجية منع الولايات المتحدة من ممارسة تأثير لاف، فضلا عن الاحداث في اوربا الشرقية والشرق الاوسط كانت أكثر اهمية بالنسبة لمصالح الولايات المتحدة لذلك لم تتبنى الاخيرة موقف واضح في بداية الازمة (Zoubir, 2002).

حقيقة الامر ان الادارة الامريكية مع بداية الازمة لم تكن تعارض وصول الاسلاميين المعتدلين الى السلطة والذين يتقبلون السياسة الامريكية المتعلقة ب(امن اسرائيل، عملية السلام في الشرق الاوسط، والبترول) وعلى الرغم من حيادها تجاه حركة الجيش بايقاف العملية الانتخابية الا انها وصفتها بغير الديمقراطية ودعت إلى التوصل لتسوية مع التيار الإسلامي في الجزائر (منصف، 2015).

لقد ادت الازمة الجزائرية الى انقسام الادارة الامريكية بين مؤيد ومعارض لمواجهة النظام للمعارضة، فمؤيدي المواجهة عارضوا بشدة وصول التيار الاسلامي للسلطة فهو يعد من وجهة نظرهم قوة مزعزة للاستقرار ومصدر تهديد للمصالح الامريكية، بينما القسم الاخر عارض سياسة الاستئصال، اعتقد هذا الجانب ان النهضة الاسلامية ماهي الا تطورا طبيعيا في المجتمعات الاسلامية ولا يمثل ذلك بالضرورة مصدر تهديد للغرب، كان بعضهم ينظر الى القوة الاسلامية الصاعدة كونها قوة اجتماعية متنوعة بإمكانها اجبار الانظمة المتسلطة على التحول الى الديمقراطية (Zoubir, 2002).

الحقيقة ان مخاوف الولايات المتحدة من الحركات الاسلامية بدأت مع انطلاق الثورة الايرانية 1979، ثم جاءت ازمة الرهائن لتزيد تلك المخاوف، ان ظاهرة الاسلام السياسي بكونها قوة سياسية صاعدة لم تكن معروفة آنذاك في العالم الغربي لدرجة الاعتقاد بأن النموذج الايراني لا يمكن ان يتكرر في المنطقة العربية رغم تعاطف حركات اسلامية مع تلك التجربة، لذا فإن الولايات المتحدة لم تكن مستعدة لمواجهة هذه الظاهرة وتشابكها مع السياسة فع التغييرات الدولية الطارئة نهاية عقد الثمانينات باتت من الصعوبة ان تتكيف الادارة الامريكية مع الظروف والقيم الجديدة (يوسف، 2001).

على الرغم من عدم معارضة امريكا لاستلام التيار الاسلامي السلطة في الجزائر في بداية الازمة، الا انها ناقضت هذا الموقف وظهرت ارتياحا غير صريح لاقضاء جبهة الانتقاذ، جاء ذلك على لسان وزير الخارجية الامريكي جيمس بيكر بقوله (عندما كنت في وزارة الخارجية اتهجنا سياسة استبعاد الاصوليين الراديكاليين في الجزائر على الرغم من اننا نقر بأن ذلك يتناقض الى حد ما مع دعمنا للديمقراطية، وعلى العموم عندما تدعم الديمقراطية ترضى بما تمنحه اياك فاذا منحتك اصوليين راديكاليين اسلاميين يفترض بك ان تتعايش مع ذلك، لكننا لم نتعايش معهم في الجزائر، لاننا نشد بان اراء الاصوليين الراديكاليين معاكسة جدا لما نؤمن به ...) (ياسين، 2009).

خوفا من استثمار الحركات الاسلامية في مصر والسودان والمغرب لأي انتصار اسلامي محتمل في الجزائر قد يشكل تهديدا حقيقيا لمصالحها وحلفائها في المنطقة لم تقدم واشنطن اي دعم للتيار الاسلامي في الجزائر قد يساهم في انتصاره (فهيم، 1999)، زد على ذلك ان الحركات الاسلامية السلمية ومسألة التزامها بمسار سياسي ديمقراطي وفقا للرؤية الامريكية كان في محل شك كما انها اثارت المخاوف أكثر من الفصائل المسلحة لانها تمتلك شبكات ضخمة من الجمعيات الخيرية والمساجد والمدارس كما انها تعتنق المبادئ الديمقراطية من الناحية النظرية لاعتمادهم على ازدواجية الخطاب فمثلا جبهة الانتقاذ كانت تؤكد للصحافة الغربية تمسكها بالديمقراطية وحقوق الانسان وبعد ان حققت انتصارا انتخابيا رفعت شعارها (لا قانون ولا دستور لكن شريعة الله والقرآن)، فضلا عن المؤتمر الذي عقد في العاصمة السودانية الخرطوم في نيسان 1991 شارك فيه كبار المفكرين والسياسيين من (55) دولة يمثلون حركات اسلامية معارضة من بينهم عباس مدني زعيم جبهة الانتقاذ جاء ليزيد تلك المخاوف، فقد وصف هذا المؤتمر من طرف مراقبين دوليين بالمؤامرة بقيادة دول اسلامية وبدعم فكري من حركات اسلامية وعلمانية متشددة (هانتجتون، 1995).

مقارنة مع إدارة بوش، اعتمدت إدارة كلينتون سياسة معتدلة في مواجهة الجبهة الإسلامية للإنتقاذ، ففي محاولة منه لحلحلة النزاع سعى كلينتون إلى صنع توازن بين الحكومة والجانب الإسلامي، فقد جرت محادثات سرية مع ممثل الجبهة الإسلامية للإنتقاذ، أنور هدام المقيم في الولايات المتحدة، إذ ان واشنطن قد رجحت احتمالية وصول جبهة الانتقاذ الى السلطة وخسارة الجيش الجزائري، ودعمت واشنطن بما تسميه التيار الاسلامي المعتدل، لضمهم إلى السلطة، ودعت إلى الحوار معهم، مؤكدة أن الحلول السلمية هي السبيل الأنجع لانهاء الصراع (فهيم، 1999).

وجهة نظر الادارة الجديدة تجاه القضية الجزائرية كانت استنادا إلى المنهج السياسي الذي يرون فيه أن التشكيلات الدينية السياسية في العالم العربي والاسلامي هي الأكثر كفاءة في استيعاب التيارات الثورية أو اليسارية المناهضة للغرب، وما يؤكد هذه النظرة العلاقات المميزة التي جمعت الولايات المتحدة بدول الخليج، فضلا عن الدعم الذي قدمته الولايات المتحدة للحركات الإسلامية في باكستان وأفغانستان وليبيا ومصر ابان فترة حكم الرئيس جمال عبد الناصر (قواص، 1998).

يتضح لنا مما سبق انه على الرغم من طبيعة الموقف الامريكي المتسم بعدم الاكتراث مع بداية الصراع، وعلى الرغم من المحادثات الامريكية مع المعارضة، الا انها كانت حذرة بسبب طبيعة البيئة العربية وقتذاك المتمثلة بالصراع العربي الاسرائيلي وحرب الخليج، وما قد يسببه صعود التيار الاسلامي من تهديد مؤكد للامن القومي الامريكي لاسيما وان الحركات الاسلامية استهدفت تغيير المشهد السياسي ومحاربة التبعية الغربية في مناطق تعد حيوية للولايات المتحدة، لذلك اخذت الاخيرة تترقب الاحداث شيئا فشيئا الى ان شهد موقفها حيال الازمة تغييرات وفقا لتطورات جديدة حدثت على الصعيد الداخلي الجزائري وكما سيأتي ذكره تاليا.

ثالثا: المرحلة الانتقالية والموقف الأمريكي الجديد 1994-1999

دخلت الجزائر مرحلة جديدة عرفت بالمرحلة الانتقالية بقيادة اليامين زروال بعد تعيينه رئيسا للبلاد في حزيران 1994 والذي اعتمد سياسة مزدوجة قوامها الحوار والمصالحة مع الاحزاب كافة ومنها جبهة الانتقاذ الى جانب القمع العسكري ضد الفصائل المسلحة، حاول زروال التوصل الى اتفاق سياسي مع جبهة الانتقاذ عبر اصداره قانون الرحمة في اكتوبر 1995 ومقتضاه منح المقاتلين الرأفة ماداموا غير متورطين بجرائم قتل وتخفيض عقوبة الاعدام الى السجن للمتورطين بجرائم قتل ولا استمرار الخلافات فشلت المبادرة (منصف، 2015).

قام زروال باجراء بعض التعديلات القانونية والدستورية وحدد موعدا لانتخابات رئاسية وذلك في 16 نوفمبر 1995 وبعد فوزه فيها قرر مراجعة دستور 1989 لحماية الوحدة الوطنية من المزايدات السياسية وذلك وفقا لبنود جديدة ابرزها عدم تأسيس الاحزاب على اساس ديني او لغوي او عرقي او اجنبي او جهوي ورفض الارتباط الايديولوجي او المالي بجهات اجنبية (بوحوش، 2014).

ساهمت تلك التطورات بحدوث منعطف امريكي جديد تجاه الصراع السياسي ليكون أكثر وضوحا، فهذه المرة ايدت الولايات المتحدة النظام الجزائري، على امل ان تُعزل الجماعات المتطرفة لا سيما بعد ان ادركت استحالة انتصار التيار الاسلامي، فقد ضعفت قوة جبهة الانتقاذ واختل توازنها بعد تراجع شعبيتها (الفيشاوي، 2001)، ورغم لجوء المؤسسة العسكرية الى العنف الموازي فقد عجزت الادارة الامريكية بصلاية وقوة الجيش، لذلك تقربت الى النظام وسعت الى دعمه ولتأكيد حسن نواياها اتخذت ثمة اجراءات على رأسها القبض على انور هدام ممثل جبهة الانتقاذ في الخارج المقيم في الولايات المتحدة وطالبت الدول الاوربية بضرورة ايقاف نشاط الجماعات الاسلامية المتجئة على اراضيها (السيسي، 2017).

ذلك الموقف عرض الحكومة الامريكية لانتقاد الكونجرس الأمريكي فوجهت مذكرة رسمية للحكومة الجزائرية تضمنت ثمة نصائح من بينها ان يكون تعامل السلطة أكثر ديمقراطيا في مواجهة الوضع الامني، وطالبت باستئناف العملية الانتخابية ومعالجة التدهور الاقتصادي وحماية حقوق الانسان من انتهاكات كلا الطرفين ووصفت تلك المذكرة الوضع الامني بأنه اسوء مما سبق (مهابة، 1994).

الجدير بالاشارة هنا هو الدور المحوري الذي لعبته وسائل الاعلام الامريكية في هذه المرحلة محاولة منها ممارسة ضغط أكبر تجاه السلطة الجزائرية فقد دعمت موقف حكومة واشنطن وما جاء في تلك المذكرة وذلك عن طريق حملة اعلامية مكثفة قادتها اذاعة صوت امريكا عبر تقديمها برنامج الجزائر تحت المهرج حيث سلطت فيه الضوء على الحرب الاهلية الجزائرية وذلك باستضافة خبراء ومختصين واطاحة الفرص لهم لبدء اراء تتوافق مع الرؤية الامريكية، مشيرة بأن السياسة الجزائرية حكومة وجيشا تتحمل مسؤولية انهيار الاوضاع منذ اندلاع احتجاجات اكتوبر 1988، مقترحة تنحية بعض المسؤولين العسكريين عن مناصبهم، واعادة الانتخابات لاطاحة الفرصة للناخبين الجزائريين للتعبير عن ارائهم بحرية، وفسح المجال امام الفصائل المعتدلة من الجماعات المسلحة لاعادة تنظيم صفوفها لتخفيف حدة الوضع الامني والا فان اسلوب الجيش المتبع يعد مبررا للجماعات المتمردة في حمل السلاح التي في حال وصولها للسلطة ستعرض البلاد والامن الاقليمي للأزق خطير (مهابة، 1994).

فشل التقارب الأمريكي الجزائري في ظل حكم زروال بحجة ان الاخير لم يحقق الرغبة الامريكية في انجاز مشروع اصلاحي لانتقاذ البلاد، مما ادى الى تقليص التمثيل الدبلوماسي من الجانب الأمريكي ولم تلي مطالب الحكومة الجزائرية في تزويدها بالسلاح اذ كانت تعتقد بان طبيعة المواجهة كانت بين نظام سياسي قائم ومعارضة مسلحة (ويليس، 1999).

رغم توتر العلاقات بين الجانبين الا ان ذلك لم يؤثر على الجانب الاقتصادي بعد قبول الجزائر شروط صندوق النقد الدولي والبنك العالمي لتحرير الاقتصاد، والإصلاح الهيكلي، وتشجيع القطاع الخاص عام 1994 مع الاكتشاف الواسع للبترو في الجزائر اذ ادت الشركة الامريكية (Anadarko) دورا مهما في هذه الاكتشافات التي بلغت أكثر من 15 اكتشاف بترولي وفي العام نفسه مثلت صادرات الجزائر من الغاز الطبيعي خمس الصادرات العالمية، في ظل زيادة الحاجة الامريكية لهذه المادة بسبب تخوفها من المنافسة الصينية واستراتيجيتها

التنمية وعلاقتها الاقتصادية المتزايدة مع الدول النامية التي تعد مصدرا غنيا بالموارد فالقت الولايات المتحدة بكل جهدها للاستثمار في الجزائر في مجال المحروقات (براهمي، 2012).

عقد مؤتمر في روما عام 1995 جمع الاطراف السياسية المعارضة للنظام من بينها جبهة الانتقاد نال تأييدا امريكيا وعدته خطوة مهمة لحل الازمة لكن بعد مدة وجيزة من عقد المؤتمر انفجرت قنبلة استهدفت مركز شرطة في العاصمة الجزائرية وسط حركة مرور كثيفة اسفرت عن مقتل واصابة المئات، ازاء ذلك صرح ممثل جبهة الانتقاد في واشنطن انور هدام الى تبرير هذا الحادث بكونه استهداف مركز شرطة لا أكثر مما تسبب بانزعاج الولايات المتحدة فانتهت اتصالاتها معه وقد يكون الانزعاج الفرنسي من وجوده في الولايات المتحدة قد دفع واشنطن الى ذلك الاجراء (Zoubir, 2002) ورغم ذلك اعلن السفير الامريكى في الجزائر رونالد نيومان بأن الحوار السياسي يمثل افضل وسيلة للوصول لحل سلمي للازمة، مما تسبب باستياء الحكومة الجزائرية من موقفها ذلك وحاول السفير الجزائري في واشنطن عثمان بن شريف اقتناع الادارة الامريكية بأن محاولة التمييز بين الاسلاميين المعتدلين والاسلاميين المتطرفين سياسة مضللة مشيرا الى ان هدف كليهما واحد هو اقامة دولة اسلامية شمولية مطالبا بالدم للنظام الجزائري (Cameron, 2006).

شهد عام 1996 تحولا في السياسة الامريكية تجاه الجزائر وذلك بعد تفجيرات باريس في صيف 1995 فقد تبين ان المتسبب جماعة اسلامية جزائرية، مما سبب توترا داخل الحلف الاطلسي، فضلا عن مخاوف بعض الدول العربية الحليفة للغرب (تونس، المغرب، مصر) بشأن الوضع الجزائري زد على ذلك مناقشات داخل الولايات المتحدة حول الاسلام السياسي اثرت على تفكير صناع القرار ، ففي تشرين الاول 1995 عقدت جلسة استماع في الكونجرس الامريكى كان عنوانها (الارهاب في الجزائر) وتأثيره على السيناريو السياسي للبلاد وعلى الاستقرار الاقليمي والامن العالمي فانارت تلك الجلسة المخاوف الامريكية من (التطرف الاسلامي) (Zoubir, 2002).

ومما كانت تحفظات واشنطن السياسية فقد دعمت الخطة الاقتصادية الجزائرية بدخولها اقتصاد السوق الحر وتطبيق خطوات اصلاح الاقتصادي بناء على اتفاقيات صندوق النقد الدولي لاعادة جدولة ديونها البالغة 26 مليار دولار فقد اصبحت الجزائر سوقا مفتوحا للشركات الامريكية لاسيما المشاريع النفطية التي بلغت قيمتها مليارات الدولارات، وهنا ادرك صانعي القرار السياسي الامريكى مكانة الجزائر في العالم الثالث لاسيما بعد حدوث بوادر اسهمت في التغيير التدريجي لموقف واشنطن تجاه الجزائر جاء في مقدمتها اعتدال السياسة الخارجية الجزائرية التي اصبحت داعمة ولو بتحفظ ل(عملية السلام) في الشرق الاوسط، جاء ذلك عبر مشاركة الجزائر في قمة (صانعي السلام) التي اقيمت في شرم الشيخ 1996 وعبرت واشنطن عن تقديرها لتلك المشاركة (Zoubir, 2002).

الجدير بالاشارة هنا ان العقد الاخير من القرن الماضي شهد العديد من التغييرات الدولية سياسيا واقتصاديا فالاتجاه العالمي السائد اصبح تعميا لما يعرف ب(العولمة)، واصبحت اهم الصراعات المتفجرة يغلب عليها الطابع الاقتصادي أكثر من الطابع السياسي، فمذ عملية التسوية العربية الاسرائيلية عام 1977 بقيادة مصرية فان افكار التكامل الاقتصادي الشرق اوسطي لم تتعد مرحلة الافكار النظرية، لكن الظرف الوحيد الذي اتاح لتلك الافكار ان تدخل حيز التطبيق هو امتداد عملية التسوية لتضم العديد من الدول العربية بدلا من اقتصرها على مصر وذلك بداية مع عقد مؤتمر مدريد للسلام عام 1990، فقد جرت مفاوضات متعددة الاطراف التي عُدت التربة التي غرست فيها افكار التعاون الاقليمي الشرق اوسطي بصيغة قابلة للتطبيق، فجاءت الاتفاقية الفلسطينية 1993، والاردنية-الاسرائيلية 1994 لتزيل حواجز نفسية وسياسية وتتيح الفرصة لعقد مؤتمرات التعاون الاقتصادي لدول الشرق الاوسط وشمال افريقيا (حداد، 2014)

بعد قمة شرم الشيخ تلق النظام الجزائري دعما امريكيا فقد عدت واشنطن استقرار الجزائر يعني استقرار للمنطقة، جاء ذلك عبر التقرير السنوي الذي قدمه الرئيس بيل كلنتون للكونجرس الامريكى تضمن ملامح الاستراتيجية الامنية الامريكية للقرن الواحد والعشرين، اشار فيه بأن واشنطن يعينها استقرار وازدهار الشمال الافريقي، الا ان ذلك لم يمنع امريكا من ادراج الجزائر ضمن فئة الدول الفاشلة والدول التي يحذر السفر اليها (ويليس، 1999).

شهد مارس 1997 زيارة مساعد كاتب الدولة المكلف بالشرق الاوسط مارتن انديك للجزائر معبرا عن رغبة بلاده بلعب دورا قويا في الجزائر لاسيما بعد الاصلاحات التي قام بها الرئيس زروال، وهو ما يشكل نقطة تحول في السياسة الامريكية تجاه الجزائر فضلا عما كشفه السفير الامريكي في الجزائر (رونالد نيومان) في ايلول 1997 عن تطور موقف حكومة بلاده التي برئت النظام من التهم المنسوبة اليه حول تسببه بانتهاكات صارخة لحقوق الانسان، مؤكدا بان الجزائر مرت بمرحلة دموية في مواجهة العنف المسلح دون دعما دوليا (Cameron,2006).

على الرغم من التحول الامريكي الداعم للنظام الجزائري فأنها في الوقت ذاته طالبت السلطات الجزائرية بالسعي لضمان حقوق الانسان ومنع الجماعات المسلحة حكوميا للدفاع عن مناطقها من ارتكاب اعمال عنف، والجدير بالذكر أن اصرار الولايات المتحدة عام 1998 على اجراء تحقيق دولي في المجازر يعود الى ضرورة التوافق الامريكي مع الاتحاد الاوربي ومنظمات حقوق الانسان وليس اقتناعا منها بمسؤولية الحكومة عن تلك المجازر (Zoubir,2002).

بعد النجاح الذي حققه زروال في اعادة المصادقية لمؤسسات الدولة الى جانب اعلانه انتهاج سياسة التقويم الوطني وتوقيعه هدنة مع الجيش الاسلامي للانقاذ في ايلول 1997، سعت الجماعات المناهضة لسياسته في المؤسسة العسكرية لضعافه، فاضطر زروال الى تقليص عهده الانتخابية وعلان استقالته يوم 11 ايلول 1998 وتحديد يوم 16 نيسان 1999 موعدا لانتخابات رئاسية مسبقة دون ان يترشح لها (بوحوش، 2014).

بعد تحقيق استقرار امني نسبي شهدت السياسة الخارجية الامريكية تحولا جذريا ازاء المغرب العربي، بادرت الادارة الامريكية على تحديث سياستها المغاربية الى شراكة اقتصادية استثمارية والمتعارف عليه ان الحزب الديمقراطي الامريكي في ظل ادارة كلنتون كان الاكثر ميلا للاقتصاد منه الى القضايا السياسية (قط، 2017)، فقد اضحى العنصر الاقتصادي من المداخل الرئيسة لفهم وتحليل السياسة الخارجية الامريكية تجاه المنطقة المغاربية بسبب امتلاكها لثروة طاقوية مميزة فضلا عن كونها سوقا لترويج منتجاتها، وقد ركزت الولايات المتحدة على دبلوماسية اقتصادية كأداة للتوغل، اتضحت ملامح تلك السياسة منذ عام 1998، اذ اقدمت ادارة كلينتون الى تأسيس شراكة امريكية مغاربية جديدة استندت على الموقع الاستراتيجي والثروات الطبيعية، تلك النقاط دللت على الاهمية الكبيرة للمكانة المغاربية في منظور الاستراتيجية الامريكية (الباروبسكري، 2014).

رحب المغرب العربي بالسياسة الامريكية الجديدة القائمة على الشراكة الاقتصادية، لمساعدته في ملفات كثيرة، لاسيما بدعمها للانضمام الى منظمة التجارة العالمية، فمن وجهة نظر دول المغرب العربي ان الشريك الامريكي يمكن ان يكون موازنا في اطار تنويعها لخياراته الاستراتيجية حتى لا تكون المنطقة مجالا مقتصر على الوجود الاوربي والفرنسي فضلا عن الحاجة المغربية للمساعدة التنموية التي وعدتها بها امريكا (قط، 2017).

عليه، اقدمت الولايات المتحدة الى تحقيق مبادرة استهدفت من ورائها ايجاد ارضية خصبة للتوغل في عمق الاقتصاد المغاربي (الجزائر، تونس، المغرب)، تلقت الجزائر اول اتصال رسمي بخصوص مشروع الشراكة الامريكية المغاربية في الثامن من حزيران 1998 تحضيرا لزيارة رسمية لايزنستات نائب كاتب الدولة للشؤون الاقتصادية والزراعة الى الجزائر (الباروبسكري، 2014).

ان مبادرة ايزنستات جاءت بعد مؤشرات التعثر لمسار الشراكة الاورومغربية المعروف بمسار برشلونة عام 1995 والذي بموجبه اكتفت الولايات المتحدة بدور الملاحظ، الموقف الاوربي هذا جاء ردا على الاستبعاد الامريكي لاي دور اوربي في (عملية السلام) فمذ انعقاد مؤتمر مدريد 1990 والمجموعة الاوربية لم تتمكن من القيام بأي دور ضمن التسوية السلمية في الشرق الاوسط (عبد الباقي، 2016)، فبعد هذا الرد الاوربي صممت امريكا على ازاحة المد الاوربي او اي طرف اخر في المنطقة لضمان مصالحها، مستغلة شعور الخيبة الذي منيت به الحكومات المغاربية التي وعدت خيرا وفق مبادرة برشلونة الاوربية، فطرحت الولايات المتحدة مبادرة الشراكة واعتبرتها أكثر فاعلية (منصف، 2015).

استندت الشراكة الأمريكية المغربية على القطاع الخاص متخذة منه ركيزة أساسية للتنمية والتطور الاقتصادي، فضلا عن استنادها على ثمة شروط منها تسهيل فتح المصارف الخاصة لتوفير رؤوس الأموال وجذب الاستثمار في مختلف القطاعات الخاصة، وتشجيع الاستثمار الاجنبي المباشر في نقل التكنولوجيا وتوفير فرص عمل والتأهيل العلمي والتقني لليد العاملة، وتهيئة الاجواء الملائمة للنشاط الاقتصادي من خلال استصدار جملة من القوانين والتشريعات والامتيازات لخدمة الاستثمار مع التسهيلات الكمركية، من ناحية اخرى لم تحرز هذه المبادرة تقدما كبيرا لان الدول المغربية كانت مترددة في الدخول بشراكة اقتصادية اقليمية تكاملية بسبب الاختلاف في نماذج التنمية لكل بلد، زد على ذلك عزوف هذه الدول عن تنسيق سياساتها بسبب انعدام الثقة عند المفاوضة مع الجانب الامريكى (Iratni,2021).

يمكننا القول، ارادت الولايات المتحدة عبر تلك المبادرة توثيق التحالف مع الدول المغربية تنفيذا لرغبتها الملححة في تأمين المنطقة واحتوائها ضمن استراتيجيتها الجديدة لتحقيق نفوذ اقتصادي في المغرب العربي لاسيما الجزائر وازاحة التواجد الاوربي فاهمية المنطقة لعبت دورا محوريا في تفعيل التنافس الاورو-امريكى لتحقيق نفوذ طاقوي وكسب الاسواق الاستهلاكية، ان التوجهات الامريكى الجديدة شكلت بداية تطور سياستها نحو المنطقة المغربية قوامها الشراكة وتحديد الجزائر الصانعة لعملية التوازن الاقليمي، على النقيض مما كان قائما على طابع المساعدة اثناء حقبة الحرب الباردة، تلك المبادرة احدثت قفزة نوعية على مستوى العلاقات الجزائرية الامريكى بعد حقبة مريرة من تاريخ الجزائر الحديث.

بعد استقالة زروال استلم عبد العزيز بوتفليقة رئاسة البلاد اثر انتخابات 1999، وعلى الرغم من تحقيقه قفزة نوعية في المسار الديمقراطي الجزائري ووضعه حدا تدريجيا للحرب الدامية، فضلا عن رسمه استراتيجية تهدف الى ايجاد مكانة اقليمية قوية، لم ترحب واشنطن بوصول بوتفليقة الى الحكم، اذ شككت بطرف انتخابه وذلك بعد انسحاب ستة مرشحين للرئاسة عشية الانتخابات بحجة التزوير المسبق مما جعل شرعية رئاسة بوتفليقة بنظر امريكا مشكوك فيها (منصف، 2015).

بعد مدة وجيزة عدلت واشنطن عن موقفها ذاك اثر السياسة الاصلاحية التي اقدم عليها بوتفليقة على الصعيد الداخلي والخارجي، فداخليا انبهرت بسياسة المصالحة الوطنية المتمثلة بمشروع الوتام المدني القائم على التفاهم مع الجميع المسلحة، الذي تلق دعما محليا ساحقا اذ التقى الالاف من المسلحين اسلحتهم وحل الجيس الاسلامي للانقاذ نفسه مما ولد شعور الاعجاب لدى الجانب الامريكى، وخارجيا كان الظهور المميز لبوتفليقة في جنازة الملك المغربي الحسن الثاني في تموز 1999 ومصاحفته لرئيس الوزراء ايهود باراك خلف ارتياحا امريكيا، لقد ايدت ادارة كلينتون تلك السياسة وابدت استعدادها في التعاون اكثر مع الجزائر وتززت هذه السياسة اثناء الزيارة التي قام بها مساعد وزير الخارجية الامريكى (مارتن انديك) عام 1999 والتي عدت اول زيارة لدبلوماسي امريكى رفيع المستوى للجزائر منذ بداية الاحداث الدامية عام 1992 وقد أكد انديك بأن واشنطن ترى في الجزائر قوة اقليمية بإمكانها تأدية دورا مميذا في المنطقة المغربية والشرق الاوسط (Zoubir,2002).

بناء على ما تقدم يمكننا القول ان العلاقات الامريكى الجزائرية بدأت بالتحسن منذ منتصف التسعينيات على الصعيد السياسي والاقتصادي والعسكري وتوثقت اكثر بمجيء بوتفليقة الى الحكم الذي كان لتوجهه الليبرالي اثروا واضح على ذلك التقارب والذي عزز مكانة الجزائر الدولية، لقد صنع النجاح الكبير الذي حققه بوتفليقة لاسيما الامني منه مقاربة كبيرة بين البلدين، اذ كانت امريكا تعول كثيرا على استقرار اوضاع البلاد لصالح النظام الجزائري لاجتياز مرحلة خطيرة يمكنها عرقلة مساعيها في كسب مناطق نفوذ جديدة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.

الاستنتاجات

بناء على تلك المعطيات توصلنا الى ثمة استنتاجات يمكن اجمالها بما يأتي:

- ان الموقف الامريكى لم يكن الهدف منه انهاء الصراع الداخلى بل اتسم بكيفية ادارته ان جاز التعبير بطريقة تضمن المصالح الامريكية في المنطقة لذلك جاءت المواقف متقلبة وفقا لمصالحها فمن ترقب وحذر الى الحياد ثم الانحياز في النهاية الى جانب النظام الجزائري بعد ان رأت من تصاعد حدة الازمة يمثل تهديد لمصالحها القومية.
- ان الموقع الجغرافي ومصادر الطاقة في الجزائر شكلا اهمية جيوسراتيجية مهمة للولايات المتحدة فالمنطقة بمثابة سوق كبير ومعبر نحو الدول الافريقية ومجالا لا غنى عنه للاستثمار الاقتصادي فاذا ما تم تطويرها وفق المشاريع الامريكية التي تطرح يمكن ان تصبح منطقة تعويضية لكل ما يواجه السياسة الامريكية من تحديات مستقبلية.
- ان الاهتمام الامريكى يأتي ضمن سياق الرؤية التنافسية للاستراتيجية الامريكية، اذ وجدت الساحة الجزائرية فرصة لتنويع امدادات الطاقة والهجينة عليها بهدف محاصرة اي تنافس دولي اخر لا سيما الصعود الصيني، فقد كان هدف المسعى الامريكى هو عدم ترك الساحة الافريقية للنفوذ الصيني ومزاحمتها في اي رقعة جغرافية للحد من نفوذها، فقد توجهت الولايات المتحدة بعد الحرب الباردة نحو دول ذات ثقل اقليمي منطقة الشرق الاوسط لاسيما المغرب العربي التي احتلت وما زالت مكانة مميزة في الاستراتيجية الامريكية لاسيما بعد اكتشافات نفطية هائلة في الجزائر في الوقت الذي كانت امريكا بحاجة لمناطق جديدة للحصول على موارد طاقة لصناعاتها الداخلية ولحلفائها ايضا، وايضا كانت تسعى الى اهداف اخرى رئيسة المتمثلة بضمان امن (اسرائيل) وترسيخ نفوذها في المنطقة.
- ان من مصلحة الولايات المتحدة استقرار الانظمة الحليفة لها فمن اجل ذلك تباينت المواقف الامريكية ازاء الصراع الداخلى لاشك ان الولايات المتحدة ستحقق سيطرة اقتصادية وسياسية على المنطقة المستهدفة عبر نشر مفاهيم الديمقراطية والانسانية بوجود قيادات سياسية تضمن ولاءها وانساقها وراء الاستراتيجية الامريكية ومن ثم التحكم في مصير منطقة ذات مصالح حيوية واستراتيجية لها الاولوية في الاجندة الاستراتيجية الامريكية مستقبلا، والحقيقة التي يجب الاشارة اليها هنا ان تلك المفاهيم على ما يبدو كانت مجرد وسيلة وليست غاية في السياسة الامريكية للتوغل في المناطق الحيوية.

التوصيات

- توصلت الدراسة بناء على ما تقدم من استنتاجات الى ثمة توصيات قابلة للتنفيذ على ارض الواقع ننصح بها اصحاب القرار في المنطقة المغربية لاسيما الجزائر:
- انشاء مشاريع بحثية بمهام متعددة وبامكانيات متميزة تأخذ على عاتقها فهم متكامل للعناصر المؤثرة في السياسة الخارجية الامريكية فالمتغيرات الدولية عقب نهاية الحرب الباردة ولغاية الان تتطلب المواكبة لمعرفة المواقف الاجنبية قبل آوانها تجاه المنطقة المغربية ومن ثم معرفة كيفية رسم استراتيجية لمواجهة اي استغلال خارجي من شأنه ان يهدد الامن الداخلى للبلاد.
- ان التحول الديمقراطي الحقيقي يكمن في تداول سلمي للسلطة عبر انتخابات حرة لا تشوبها شائبة وافتتاح تعددي حزبي ضمن اطار قانوني ملزم للاطراف المشاركة في المعترك السياسي، وان احترام الحقوق السياسية لتلك الاطراف هو السبيل الانجع للتخلص من حالات الانقلاب السياسي -العسكري ومنع لاي انزلاق امني ومن ثم عدم ترك فرصة للتدخل الاجنبي .
- في ظل تنامي التكتلات الاقتصادية الغربية يستدعي الوضع بذل جهود متناسقة وموحدة لتحقيق تنمية شاملة تتجاوز الحدود المغربية الضيقة وبناء قاعدة مصالح عربية وتفعيل العمل المشترك وصياغة رؤى مشتركة واستغلال الثروة المتاحة على مستوى المنطقة تلبية للطموحات ذات المصير المشترك وللتصدي لاي شكل من اشكال التدخل الاجنبي تحت مبررات مضللة، وللتخلص من اي تبعية سياسية واقتصادية وانحراف نحو النظام الدولي الجديد.

- ان التنافس الاوروي-امريكي حول المغرب العربي من شأنه ان يؤدي الى نتائج خطيرة تتمثل في اختراق الامن الاقتصادي المغربي وسط ضعف مستوى اقتصاديات هذه الدول وعدم تحقيق تكامل اقتصادي امني حقيقي، لذلك ينبغي اعادة تفعيل البناء المغربي كونها ضرورة استراتيجية ملحة لتحقيق الاندماج مع الميدان العالمي وعلى مختلف الاصعدة بعيدا عن الهجمة والتبعية.

الخاتمة

ختاما لما تقدم، ان الابعاد التي ادت بواشنطن الى الاهتمام بالازمة الجزائرية كانت قائمة على ركائز رئيسة تمثلت بالهجمة الامريكية وسياسة الاحتواء للخطر البديل عن الاتحاد السوفياتي وهو التيار الاسلامي الصاعد تحت يافطة حماية حقوق الانسان ونشر مفاهيم الديمقراطية ومحاربة التطرف وفي الواقع ان توظيف هذه المفاهيم من اجل التدخل في الشؤون الداخلية الجزائرية قد افرغها من محتواها الحقيقي. ومن جانب اخر ان التعقيدات العالمية كانت تتطلب التوغل في الدول المحورية وعلى مختلف الطرق لاسيما ان الجزائر تمتلك من المؤهلات والامكانيات جعلت امريكا ترغب في مد يد العون والشراكة معها لاسيما بعد منتصف التسعينيات اذ شهدت تحركا امريكيا ملفتا تزامنا مع تصاعد وتيرة الاحداث ابان تلك الحقبة جميعها عوامل استهدفت امريكا من وراءها حماية مصالحها القومية.

المصادر العربية

- 1-قط، سيمير (2017)، المغرب العربي في السياسة الخارجية الامريكية منذ منتصف التسعينيات، مجلة شؤون الاوسط، مركز الدراسات الاستراتيجية، ع155.
- 2-نبيل، كريش (2020)، اشكالية التغيير السياسي في الجزائر، مجلة العلوم السياسية، جامعة بغداد، العدد59.
- 3- منصف، شريف عادل (2015)، التوجهات الجديدة للسياسة الخارجية الامريكية تجاه الجزائر بعد احداث 11 سبتمبر 2001، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجليلي، الجزائر.
- 4-عبيد، منى حسين (2018) العلاقات الامريكية الافريقية: تونس نموذجا، مجلة الاستاذ، كلية التربية ابن رشد-جامعة بغداد، المجلد2، العدد225، ص123-140. <https://doi.org/10.36473/ujhss.v225i2.141.140-123>.
- 5-محمد، مناد (كانون الثاني 2020)، البعد الجيوسياسي في العلاقات الامريكية المغربية بعد احداث 11 سبتمبر 2001، مجلة دراسات انسانية واجتماعية، المجلد3، عدد1.
- 6-جاسم، خيربي عبد الرزاق (2016)، العلاقة بين مؤسسة الرئاسة والمؤسسة العسكرية في عهد بوتفليقة الواقع وافاق المستقبل، مجلة دراسات دولية بجامعة بغداد، العددان (64-65)، ص 17-35.
- 7-بوحوش، عمار (2014)، التاريخ السياسي للجزائر منذ 1962 الى يومنا هذا، البصائر للنشر والتوزيع، الجزائر.
- 8-العبيدي، محمد عبد الرحمن (2019)، ايران والجزائر، مجلة دراسات دولية، جامعة بغداد، العددان 77-78، ص 135-193.
- 9-براهمي، مريم (2012)، التعاون الامني الامريكي-الجزائري في الحرب على الارهاب وتأثيره على المنطقة المغربية، رسالة ماجستير، جامعة بسكرة، الجزائر.
- 10-السيسي، ايمن محمود (2017)، امريكا وحركات الاسلام السياسي منذ سبتمبر 2011، العربي للنشر والتوزيع، ط1، القاهرة.

- 11- البار، امين وبسكري، منير (2014)، مكانة المغرب العربي في السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية، ط1، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية.
- 12- ياسين، عمار حميد (2009)، توجه الولايات المتحدة الأمريكية تجاه إقليم شمال افريقيا بعد انتهاء الحرب الباردة-دراسة جيوسراتيجية، اطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد.
- 13- ويليس، مايكل (1999)، التحدي الاسلامي في الجزائر، ط1، ترجمة: عادل خير الله، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، بيروت.
- 14- خواص، مصطفى (2016)، العنف السياسي في الجزائر-المصادر والتجليات، كراسات المركز، مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية، العدد 31، تونس.
- 15- هانتجتون، صاموئيل (1995)، الاسلام والغرب آفاق الصدام، ط1، ترجمة: مجدي شرشر، مكتبة مدبولي.
- 16- قواص، محمد (1998)، غزوة الانتفاضة معركة الاسلام السياسي في الجزائر، ط1، دار الجديد، بيروت.
- 17- الفيشاوي، خالد (ابولول 2001)، امريكا والاسلام السياسي صدام الحضارات او صراع المصالح، مجلة العربي، العدد 514، الكويت.
- 18- محابة، احمد (تشرين الاول 1994)، الجزائر تحت المجهر الامريكى-الفرنسي، مجلة السياسة الدولية، مؤسسة الاهرام، العدد 118.
- 19- حمد، جمال فيصل (2018)، موقف الجزائر من التضامن العربي المشترك تجاه القضية الفلسطينية 1962-1978، مجلة الاستاذ للعلوم الانسانية والاجتماعية، (2) 224، 225-240 . <https://doi.org/10.36473/ujhss.v224i2.275>
- 20- عبد الباقي، محمد عبد المجيد (2018)، الاتجاهات المستقبلية للعلاقات العربية - الأوربية دراسة في الجغرافيا السياسية، مجلة الاستاذ للعلوم الانسانية والاجتماعية، (2) 216، ص 92-65 . <https://doi.org/10.36473/ujhss.v216i2.591>
- 21- حداد، حمد عبيد (2014)، المؤتمرات الاقتصادية الشرق أوسطية - الاهداف والنتائج، مجلة الاستاذ للعلوم الانسانية والاجتماعية، (2) 211، ص 17-36 . [https://doi.org/10.36473/ujhss.v0i211\(2\).753](https://doi.org/10.36473/ujhss.v0i211(2).753)

المصادر الاجنبية

1. Abderraouf, Farhi (2016), the Economic and Political Inter Play in the American_ Algeria Relations in the 1960'S and 1970's_ an American Perspective, Larbi Ben M'hidi University, Algeria.
2. Arieff, Alexis (February 2011), Algeria: Current Issues, Congressional Research Service.
3. Botha, Anneli (June 2008), Terrorism in the Maghreb, is Monograph Series, Issue (144).
4. Cameron, Hume (2006) Mission to Algiers : diplomacy by engagement, lexington Books, U.S H.
5. Chapin, Helen, Metz Federal Research Division, Algeria a Country Study.
6. El_Naggar, Linda (2022), Algeria's Hirak Movement: a second National Liberation, the Swedish Institute of international Affairs.
7. Ghetas, M. Lakhdar (2018), Algeria and the Cold War, Library of International Relations.
8. Hocin, Malti (2010), Histoire Secrete Du Petrole Algerian, LadeCourerte, Paris.
9. Iratni, Belkacem (2021), US Policy towards the Maghreb: An Arduous Combination of Strategic Interests and Economic Stakes, The Journal of US-Africa Studies, University of Algeria, Vol.1.

10. Kazemi, Reza Shah (1997), *Algeria: Revolution Revisited*, Islamic World Report, London
11. Kesseiri, Radia (2005), *Ideologies, Foreign Policy and the Pragmatic Rational: the Case of Algeria Under Housri Boumedienne 1965_1978*, Doctoral's Thesis, the University of Leeds.
12. Knudsen, Are (2023), *Political Islam in the Middle East* Chr Michelsen Institute Development Studies and Human Rights Bergen.
13. Naylor, Philip (2015), *Historical Dictionary of Algeria*, the Rowman & Littlefield Publishing Group, London.
14. Rose, Christopher (1991), *The United States Mission Algeria A Historical Sketch*.
15. Sifaoui, Mohamed (2012), *Histoire Secrete Del'a Algeria Independent*, Nouveau Monde, Paris.
16. Sorenson, David S. (2018), *An Introduction to the Modern Middle East*, Routledge, New York.
17. Stora, Benjamin (2008), *Les Guerres Sans Fin Unhistorique, La France et L'algerie*.
18. Tlemcani, Rachid (2008), *Algeria Under Bouteflika*, Cornegie Middle East Center, Issue (7), Washington.
19. Zoubir, Yahia H. (2006), *American Policy in the Maghreb: the Conquest of a New Region* Real Institute to Elcaup.
20. Zoubir, Yahia (July 2006). *American policy in the Maghreb : The conquest of a new Region?*, Working paper, Area: Mediterranean Arab world, Issue 13.
21. Zoubir, Yahia (March 2002), *Algeria and U.S Interest Containing Radical Islamism and Promoting Democracy*, Middle East Policy Council 9(1).